

Режим доступа: <http://naukovedenie.ru/PDF/35EVN116.pdf>

3. Тверская И.В. Качество управления предприятием – важное стратегическое направление инновационной экономики / И.В. Тверская, Л.А. Саргсян // Электронный научный журнал «Век качества». – 2016. – № 1. – С. 20-28 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.agequal.ru/pdf/2016/116002.pdf>

4. Показатели эффективности управления. Основные обобщающие показатели и оценка эффективности системы управления производством Показатель, характеризующий эффективность труда в сфере управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zavodilov.ru/tehnika-prodazh/pokazateli-effektivnosti-upravleniya-osnovnyie-obobshchayushchie/>.

5. Королёв В.И. Качество управления предприятием: проблемы, пути повышения / В.И. Королёв // Управленческие науки. – 2017. – № 1. – С. 69-74.

6. Королёв В.И. Перспективы российского менеджмента: переход к новому качеству / В.И. Королёв, Е.Н. Королёва // Проблемы теории и практики управления. – 2014. – № 4. – С. 105-107.

7. Кондрачук О.Е. Оценка эффективности системы управления персоналом предприятия / О.Е. Кондрачук // Вестник алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 1. – Часть 2. – С. 55-58.

8. Тимофеева Ю.Г. К исследованию методов оценки качества менеджмента / Ю.Г. Тимофеева // Гуманитарный вестник. – 2016. – № 6. – С. 1-21.

9. Ободец Р.В. Реализация государственной информационной политики в условиях пространственно-экономической трансформации / Р.В. Ободец, М.В. Иовенко // Менеджер. – 2017. – № 3 (81). – С. 50-54.

УДК 338.24; 330.341

DOI

МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ КАК ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

**Рыбникова Г.И.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры экономической теории и
государственного управления
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»;
Седых Н.Н.,
магистрант Института последипломного
образования
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»**

Автором рассмотрены вопросы необходимости осуществления государственного мониторинга водных биоресурсов. Мониторинг представляет собой организованные систематические наблюдения за состоянием и воспроизводством водных биоресурсов, их численностью, распределением и средой обитания. Его данные лежат в основе реализации государственной регуляторной политики в сфере рыбного хозяйства профильным органом исполнительной власти. Эффективное осуществление мониторинга важно для сохранения водных биоресурсов и организации рационального

ведения промысла. Основой осуществления государственного мониторинга водных биоресурсов должна быть научно-исследовательская деятельность.

Ключевые слова: водные биоресурсы, государственный мониторинг, регуляторная политика, рыбное хозяйство.

MONITORING OF AQUATIC BIORESOURCES AS THE BASIS OF THE STATE REGULATORY POLICY IN THE FIELD OF FISHERIES

Rybnikova G.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Economic
Theory and Public Administration
SEI HPE «Donetsk National Technical
University»;
Sedykh N.N.,
Master's student of the Institute of Postgraduate
Education

The author considers the issues of the need for state monitoring of aquatic biological resources. Monitoring is organized systematic observations of the state and reproduction of aquatic biological resources, their abundance, distribution and habitat. His data form the basis for the implementation of the state regulatory policy in the field of fisheries by the relevant executive authority. Effective monitoring is important for the conservation of aquatic biological resources and the organization of rational fishing. Research activities should be the basis for the state monitoring of aquatic biological resources.

Keywords: *aquatic biological resources, state monitoring, regulatory policy, fishery.*

Введение. Развитие современного общества предполагает оказание особого внимания охране окружающей природной среды, проблемы которой необходимо решать на комплексной взаимосвязанной основе с проблемными вопросами государства.

Актуальность вопроса, рассматриваемого в данной статье, не вызывает сомнений, так как он касается государственной регуляторной политики в сфере рыбного хозяйства, от эффективности осуществления которой зависит состояние окружающей природной среды, в частности водных биоресурсов и среды их обитания.

Цель данной статьи – определение целесообразности осуществления государственного мониторинга водных биоресурсов при осуществлении государственной регуляторной политики в сфере рыбного хозяйства.

Изложение основного материала исследования. Государственная регуляторная политика представляет собой широкий диапазон форм регулирования хозяйственной деятельности, таких как создание соответствующих условий для работы субъектов хозяйствования, установление обязательных требований к продукции и процессам, контрольно-надзорные процедуры, прогнозирование и программирование, ограничения, запреты, преференции, механизмы прогнозной и ретроспективной оценки эффективности такого регулирования. Она является средством, позволяющим государству достичь определённых целей, используя правовые, экономические, административные методы воздействия, опираясь на ресурсы, которые имеются в его распоряжении.

Система государственной регуляторной политики реализуется посредством инструментов органов власти и мер с целью защиты комплексов и отраслей от негативных внешних воздействий, достижения устойчивого

экономического роста путём формирования эффективной структуры экономики. Механизм государственной регуляторной политики в сфере водного и рыбного хозяйства обеспечивает поддержку и защиту интересов субъектов хозяйствования, направлен на улучшение использования материальных, человеческих, природных ресурсов [1].

Рыбное хозяйство представляет собой отрасль экономики, задачами которой являются обеспечение безопасности мореплавания судов флота рыбной промышленности, изучение, охрана, воспроизводство, выращивание, использование водных биоресурсов, их изъятие, реализация и переработка с целью получения пищевой, технической, кормовой, медицинской и другой продукции. Добыча водных биоресурсов необходима для обеспечения продовольственной независимости и безопасности государства [2]. Однако в целях обеспечения стабильного воспроизводства и сохранения запасов, промысловую добычу (вылов) водных биоресурсов необходимо осуществлять эффективно, рационально.

Целесообразность осуществления государственного мониторинга водных биоресурсов. Законодательством предусмотрено осуществление государственного мониторинга водных биоресурсов, данные которого применяются для сохранения ресурсов при организации рационального их использования, а также при необходимости разрешения споров в области рыболовства. Он является частью государственного мониторинга окружающей среды.

Мониторинг представляет собой организованные профильным органом исполнительной власти систематические наблюдения за состоянием и воспроизводством водных биоресурсов, их численностью, распределением и средой обитания. Результаты сбора, обработки и анализа данных систематизируются и вносятся в государственный рыбохозяйственный реестр для хранения и удобства использования при осуществлении ретроспективного анализа [3].

Данные государственного мониторинга водных биоресурсов лежат в основе принятия управленческих решений в сфере рыбного хозяйства, и применяются органом исполнительной власти для:

- организации рационального ведения промысла, в том числе путём установления ограничений рыболовства посредством нормативных правовых актов регулирующего воздействия;

- определения запаса водных биоресурсов во внутренних водных объектах и в акватории моря при установлении общих допустимых уловов водных биоресурсов (лимитов);

- определения видов водных биоресурсов, в отношении которых будет осуществляться промысловая добыча (вылов), а также количества орудий лова, разрешённых для промысла;

- прогноза и оценки изменений биологического состояния водных биоресурсов, а также среды их обитания;

- прогнозирования и выявления факторов, влияющих на водные биоресурсы, а также среду их обитания;

- определения мероприятий по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, а также анализа эффективности этих мероприятий;

- сбора информации о качестве водных биоресурсов и продуктов их переработки;

- государственного контроля и надзора в сфере охраны водных биоресурсов, а также контроля и надзора за деятельностью и местоположением судов рыбопромыслового флота.

Необходимость осуществления государственного мониторинга водных биоресурсов устанавливается Законом Донецкой Народной Республики «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Согласно заявлению Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики В.А. Бидёвки, основополагающим принципом формирования законотворческой системы Республики является «гармонизация с законодательством Российской Федерации». Постановлением Правительства Российской Федерации утверждено «Положение об осуществлении государственного мониторинга водных биологических ресурсов и применении его данных» [4]. Однако в Донецкой Народной Республике это направление остаётся до конца не урегулированным.

Мониторинг водных биоресурсов в Российской Федерации и Донецкой Народной Республике. В основе осуществления государственного мониторинга должна лежать научно-исследовательская деятельность. Для реализации данной деятельности, связанной с мониторингом водных биоресурсов, в территориальных управлениях Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность научно-исследовательские организации.

Их научная деятельность формируется в области сырьевых исследований (наблюдение и прогноз, оценка качества и состояния кормовой базы, запасов водных биоресурсов, разработка прогнозов общих допустимых уловов водных биоресурсов (лимитов), участие в разработке и реализации программ по рациональному использованию рыбных запасов, разработка мероприятий по управлению природными ресурсами, сохранение промысловых ресурсов, совершенствование системы эффективного воспроизводства биоресурсов и др.) и в области природоохранных исследований (совершенствование методологии природоохранных исследований, разработка новых методов исследования водных биоресурсов, оценка ущербов рыбному хозяйству) [5].

Структура отраслевого информационного обеспечения создаёт непрерывную цепь наблюдений по алгоритму «Объект – среда – промысел» [6]. При этом логически осуществляются работы по научному обеспечению оценки общих допустимых уловов, их распределению между субъектами хозяйствования (квоты), прогнозу состояния промысла, а также оперативному учёту деятельности флота и предприятий (рис. 1). Государственная отраслевая система мониторинга Росрыболовства сегодня представляет собой мощный информационно-аналитический инструментарий, обеспечивающий информационную поддержку принятия управленческих решений в рыбохозяйственном комплексе России.

В Донецкой Народной Республике, в связи с отсутствием научно-исследовательских организаций рыбохозяйственного направления, государственный мониторинг водных биоресурсов осуществляется органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере водного и рыбного хозяйства не в полной мере. В частности отсутствует возможность определения запаса водных биоресурсов во внутренних водных объектах и в акватории моря при установлении общих допустимых уловов водных биоресурсов (лимитов).

В связи с чем при ежегодном определении общих допустимых уловов водных биоресурсов в акватории Азовского моря Донецкой Народной Республики за основу принимаются данные Российско-Украинской Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Кроме того, остаётся неурегулированным вопрос мониторинга деятельности судов рыбопромыслового флота и предприятий, осуществляющих переработку водных биоресурсов.

Рис. 1. Структура системы мониторинга водных биоресурсов

По причине отсутствия научного обоснования в отрасли снижается качество организации ведения промысловой добычи водных биоресурсов, осуществления государственной регуляторной политики. Отсутствует возможность прогнозирования и оценки изменений состояния водных биоресурсов, выявления и прогнозирования факторов, которые влияют на водные биоресурсы и среду их обитания, реализации целесообразных мероприятий по сохранению водных биоресурсов.

Выводы. Государственная система мониторинга водных биоресурсов представляет собой мощный информационно-аналитический инструментарий, обеспечивающий информационную поддержку принятия управленческих решений в рыбохозяйственной отрасли, осуществления государственной регуляторной политики в сфере рыбного хозяйства.

Данные государственного мониторинга водных биоресурсов необходимы для организации рационального ведения промысла, определения государственного запаса водных биоресурсов, видов водных биоресурсов, в отношении которых будет осуществляться добыча (вылов), прогнозирования объёмов возможной добычи водных биоресурсов и оценки их биологического состояния.

Основой осуществления государственного мониторинга водных биоресурсов должна быть научно-исследовательская деятельность.

Для совершенствования государственной регуляторной политики в сфере рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики целесообразна разработка Порядка осуществления государственного мониторинга водных биологических ресурсов и организация профильным органом исполнительной власти деятельности научно-исследовательских организаций, осуществляющих изыскания в сфере рыбного хозяйства.

Список использованных источников

1. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / С.Г. Капканщиков. – 5-е изд. – М.: КНОРУС, 2013. – 520 с.
2. Проценко И.Г. Информационная система мониторинга рыбного промысла / И.Г. Проценко // Рыбное хозяйство. – 2010. – Специальный выпуск. – С. 3-18.
3. Поршакова А.Н. Мониторинг и кадастр природных ресурсов: учебное пособие / А.Н. Поршакова. – Пенза: Пензенский Государственный Университет архитектуры и строительства, 2014. – 196 с.
4. Об утверждении положения об осуществлении государственного мониторинга водных биологических ресурсов и применении его данных: Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 994 (Д) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83515/
5. Научно-исследовательские организации Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rostov-fis.nichost.ru/research_institutes/
6. Романов А.А. Развитие отраслевой системы мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля над деятельностью промысловых судов / А.А. Романов // Рыболовство России. – 2011. – С. 18-21.

УДК 65.017 334.02
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Пушкарёва Н.А.,
канд. наук гос. упр., доцент,
доцент кафедры менеджмента строительных
организаций
ГОУ ВПО «ДонНАСА»;
Генова А.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры менеджмента строительных
организаций
ГОУ ВПО «ДонНАСА»;
Сорока Е.В.,
аспирант, ассистент кафедры
менеджмента строительных организаций
ГОУ ВПО «ДонНАСА»

В статье проведено исследование теоретических и методических основ управления организациями. Проанализировав теории научных работ, были выделены основные принципы, функции и элементы системы управления организацией.

***Ключевые слова:** управление, организация, предприятие, система управления, управленческий процесс, организация труда, руководитель.*